

ISSN (o): 3030-3362

T. 2 | No: 1(10)
27.01.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

AXBOROT XAVFSIZLIGI SOHASIDA KO'P FAKTORLI AUTENTIFIKATSIYA JARAYONLARINING AHAMIYATI

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich

*TATU "Kiberxavfsizlik" fakulteti dekani
texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

Arabboyev Alisher Avazbek o'g'li

TATU Farg'ona filiali magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kiberxavfsizlikni ta'minlashda yuzaga keluvchi turli-xil tahdidlarni oldini olishda autentifikatsiya usullarining ahamiyati haqida ma'lumot berilgan. Turli parametrlarga asoslangan autentifikatsiyaning xavfsizlikni kuchaytirish nuqtai nazaridan asosiy afzalliklarni keltirilgan:

Kalit so'zlar: kiberxavfsizlik, autentifikatsiya, kibertahdidlar, autentifikatsiya omillari, autentifikatsiya usullari.

THE IMPORTANCE OF MULTIFACTOR AUTHENTICATION PROCESSES IN INFORMATION SECURITY

Gulomov Sherzod Rajaboevich

*Dean of the Faculty of Cybersecurity at TUIT
Doctor of Philosophy of Technical Sciences (PhD)*

Arabboev Alisher Avazbek o'g'li

Master student of the Fergana branch of TUIT

Abstract: This article provides information on the importance of authentication methods in preventing various threats arising in the field of cybersecurity. The following are the main security benefits of parameter-based authentication:

Key words: cyber security, authentication, cyber threats, authentication factors, authentication methods.

Kirish

Jamiyatning deyarli barcha sohalarida raqamli platformalar va dasturiy mahsulotlardan foydalanish ko'lamini kengaytib borar ekan, kiberxavfsizlik choralari kuchaytirish zarurati ortmoqda. Hozirgi kunda internet foydalanuvchilarining faqat parollardan foydalanishi maxfiy ma'lumotlar va hisoblarini xavfsiz saqlashini yetarlicha ta'minlamaydi.

Ko'p faktorli autentifikatsiyani (MFA) amalga oshirishning asosiy maqsadi haqiqatan ham xavfsizlik choralari kuchaytirish va maxfiy ma'lumotlarni ruxsatsiz kirishdan himoya qilishdir. Ko'p faktorli autentifikatsiya turli omillarni birlashtirgan holda, hisob xavfsizligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Agar tajovuzkor foydalanuvchi parolini olishga muvaffaq bo'lsa ham, ularga muvaffaqiyatli kirish uchun jismoniy qurilma yoki hisob bilan bog'liq biometrik ma'lumotlarga kirish kerak bo'ladi, bu esa ruxsatsiz kirishni ancha qiyinlashtiradi.

Ko'p faktorli autentifikatsiya (MFA) sohasi texnologiya rivojlanishi va yangi tahdidlar paydo bo'lishi bilan rivojlanishda davom etmoqda. Rivojlanayotgan tendentsiyalardan biri MFA omili sifatida biometrik autentifikatsiyadan foydalanishdir. Barmoq izi yoki ovozni aniqlash kabi biometrikalar takrorlanishi qiyin bo'lgan noyob va yuqori darajada xavfsiz identifikatorlarni taklif etadi. Smartfonlar va planshetlar kabi biometrik qurilmalarni keng joriy etish biometrik MFA usullarini turli ilovalar va tizimlarga integratsiyalashuvini osonlashtirdi.

Asosiy qism

Autentifikatsiya - foydalanuvchini tizimdan foydalanish uchun ruxsati mavjudligini tekshirish jarayoni hisoblanib, foydalanuvchi haqiqatan ham o'zi ekanligiga ishonch xosil qilish imkonini beradi. Ushbu jarayonda foydalanuvchidan autentifikatsiyaning qo'shimcha shaklini talab qilish ko'p faktorli autentifikatsiya jarayoni deyiladi.

Ko'p faktorli autentifikatsiya jarayonlarida foydalaniladigan omillarini uchta asosiy turga bo'lish mumkin. Ular bilim omillari, egalik omillari va o'ziga xos omillardir.

Aynan shu ikki yoki undan ortiq xususiyatlarning kombinatsiyasi ko'p faktorli autentifikatsiyaning asosini tashkil etish orqali, har bir qo'shimcha omil ishlatilganda foydalanuvchining identifikatori foydalanuvchining yaxlitligi va identifikatorini tekshirishi kerak bo'ladi.

Bilim omillari (bu faqat foydalanuvchi bilishi kerak bo'lgan narsalar) - bilim orqali autentifikatsiya qilishning mashhur usullariga parollar, PIN-kodlar va turli savollar kiradi.

2-rasm.Autentifikatsiya omillari

Bilimga asoslangan MFA misollari odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Parollar: Bilimga asoslangan MFAning keng tarqalgan shakli parol bo'lib, foydalanuvchi tizim yoki ilovaga kirish uchun kerak bo'lgan maxfiy so'z yoki iboradir.
- Xavfsizlik masalalari: Bilimga asoslangan MFAning yana bir shakli xavfsizlik savollari bo'lib, foydalanuvchi kirish uchun to'g'ri javob berishi kerak bo'lgan savollardir.
- Bir martalik parollar: Bir martalik parol (OTP) tizim yoki autentifikatsiya ilovasi tomonidan yaratilgan va foydalanuvchining mobil qurilmasi yoki elektron pochta manziliga yuboriladigan noyob koddir. Kirish uchun foydalanuvchi ushbu kodni kiritishi kerak.
- Shaxsiy identifikatsiya raqami (PIN): Shaxsiy identifikatsiya raqami (PIN) foydalanuvchi kirish uchun kiritishi kerak bo'lgan raqamli koddir.

Egalik omillari - faqat foydalanuvchida mavjud bo'lgan narsa sifatida tushunish mumkin.

Egalik asosidagi MFA misollariga quyidagilar kiradi:

- Xavfsizlik tokenlari: Xavfsizlik tokeni - bu kirish uchun parol bilan birga kiritilishi kerak bo'lgan noyob kod yoki parolni ishlab chiqaradigan jismoniy qurilma.
- Mobil qurilma: Mobil qurilmadan egalikka asoslangan MFA shakli sifatida ham foydalanish mumkin. Bunga SMS yoki push-bildirishnoma orqali bir martalik parol olish yoki yuzni aniqlash

yoki barmoq izini skanerlash kabi biometrik autentifikatsiyaga ega mobil ilovadan foydalanish kiradi.

- Smart-karta: Smart-karta - bu noyob identifikatsiya raqamini saqlash uchun mikroprotessor yoki xotira chipiga ega kartadan foydalanadigan egalik asosidagi MFA turi. Foydalanuvchilar kirish uchun kartani kartani o'quvchiga kiritishlari yoki smart-kartani o'quvchi yaqinida ushlab turishlari kerak.
- USB kaliti: USB kaliti kirishga ruxsat berishdan oldin kompyuterga ulangan bo'lishi kerak bo'lgan USB kalit ko'rinishidagi kichik qurilmadan foydalanadigan egalik asosidagi MFA turidir.

O'ziga xos omillar - foydalanuvchining xususiyatlarini qamrab oladi, tabiatan autentifikatsiya qilishning eng keng tarqalgan usullari biometrik usullardan foydalanadi, ammo xatti-harakatlar usullaridan ham foydalanish mumkin.

O'ziga xos omillar asosidagi MFA misollariga quyidagilar kiradi:

- Biometrik autentifikatsiya: Biometrik autentifikatsiya foydalanuvchining shaxsini tekshirish uchun barmoq izlari, yuzni tanish yoki ovozni aniqlash kabi noyob biologik xususiyatlaridan foydalanadi.
- Xulq-atvor biometrikasi: Xulq-atvor biometrikasi foydalanuvchining shaxsini tasdiqlash uchun matn terish, sichqoncha harakati va surish kabi qurilma bilan qanday aloqada bo'lishidan foydalanadi.

Autentifikatsiya usuli - bu xavfsizlik tizimiga tizimga kirishga urinayotgan shaxs o'zi kim ekanligini aniqlashga yordam beradigan tekshirish shaklidir.

2-rasm. Autentifikatsiya jarayoni

Autentifikatsiya usullari

- SMS-ga asoslangan kodlar: bir martalik kod matnli xabar orqali foydalanuvchining ro'yxatdan o'tgan mobil raqamiga tekshirish uchun yuboriladi.

- Push-bildirishnomalar: foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan qurilmasida bildirishnoma oladi va ular bildirishnoma orqali kirishni ma'qullaydi yoki rad etadi.

- Biometrik autentifikatsiya: tekshirish uchun barmoq izlari, yuz skanerlari yoki retinal skanerlar kabi noyob biologik xususiyatlardan foydalanadi.

- Smart kartalar va tokenlar: Smart kartalar yoki apparat tokenlari kabi apparat qurilmalari autentifikatsiya qilish uchun bir martalik kodlarni yaratadi.

- Ovozni aniqlash: foydalanuvchining shaxsini tekshirish uchun ovoz na'munalarini tahlil qiladi.

- Xulq-atvor biometrikasi: Tekshirish uchun yozish tezligi yoki sichqoncha harakati kabi foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qiladi.

Muhokama va natijalar

Parollar o'g'irlanishi yoki buzib kirilishi mumkin, bu ularni ruxsatsiz kirishga qarshi himoyasiz qiladi. MFA ushbu zaiflikni qo'shimcha autentifikatsiya omillarini talab qilish orqali bartaraf etadi.

Shuningdek, MFA fishing hujumlari xavfini kamaytiradi ya'ni foydalanuvchining elektron pochta manziliga keladigan fishing hujumlarida foydalanuvchi o'z parolini kiritgan taqdirda ham buzg'unchilar qo'shimcha MFA omillarisiz hisobga kira olmaydi.

Xodimlar turli joylardan va qurilmalardan kompaniya resurslariga kirishlar borgan sari ko'paymoqda. Ushbu jarayonda MFAni amalga oshirish orqali korxonalar faqat zarur autentifikatsiya omillariga ega bo'lgan vakolatli shaxslar, hatto qurilmalari yo'qolgan yoki o'g'irlangan bo'lsa ham korporativ tizimlarga kirishini ta'minlash imkoniyatiga ega.

Kibertahdidlar yanada murakkab va keng tarqalayotgan davrda, autentifikatsiya qilish uchun faqat parollarga tayanish endi hisoblar va maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun yetarli bo'lmayabdi. Ko'p faktorli autentifikatsiya bir nechta tekshirish shakllarini talab qilish orqali xavfsizlikning muhim qatlamini taklif etmoqda. MFAni qo'llash orqali shaxslar va tashkilotlar ruxsatsiz kirish, ma'lumotlarning buzilishi va identifikatsiyani o'g'irlash xavfini sezilarli darajada kamaytirmoqda. MFAning shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlash, fishing hujumlari va hisob ma'lumotlarini to'ldirishga qarshi kuchaytirilgan

xavfsizlik kabi afzalliklari uni zamonaviy xavfsizlik chorasiga aylantirdi. Ko'p faktorli autentifikatsiyaga ustuvor ahamiyat berish, ma'lumotlarni himoya qilish hamda mijozlar va foydalanuvchilar bilan ishonchni saqlash majburiyatlarini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Ko'p faktorli autentifikatsiya (MFA) tarmoqni, uning foydalanuvchilarini va ularning qurilmalarini himoya qiladi. Kiberxavfsizlik tobora muhim ahamiyat kasb etayotgan ushbu davrda MFA juda muhim hisoblanib, u foydalanuvchilarning muhim ma'lumotlarini o'g'irlash va shikastlanishdan yetarli darajada himoyalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Magnuson, S (January 2009), "Defense department under pressure to share biometric data.", NationalDefenseMagazine.org.
2. S. S. Qosimov. Axborot xavfsizligini ta'minlashning kriptografik usullari va ularning qo'llanilishi.
3. Michael Ye. Whitman. Herbert J. Mattord. Principles of Information Security, Fourth Edition. Course Technology, Cengage Learning. 2012.
4. S.K. G'aniyev, M.M. Karimov, K.V. Tashiyev Axborot xavfsizligi 2017

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.